

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

NEMIS TILIDA GAPIRISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISHNING OSON USULLARI

*Uralova Oysulov Poyan qizi*¹

*Abdullayeva Muzarifa G'ofurjon qizi*²

¹Termiz davlat pedagogika instituti f.f.f.d. (PhD). Dots

²Termiz davlat pedagogika instituti, Xorijiy til va adabiyoti fakulteti nemis tili yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Yangi tilni o'rganish odatda oson ish emas va nemis tili kabi murakkab tilni o'rganishning, albatta, o'ziga xos qiyinchiliklardan iborat. Ko'pincha siz asosiy so'zlarni ayta olasiz, lekin uni aytishdan oldin har bir jumla haqida bir necha daqiqa o'ylab ko'rishingiz kerak va undan so'ng aytishingiz mumkin. Ba'zan siz chet tilida so'zlashishdan qo'rqasiz yoki oddiygina mashq qilishni qanday boshlashni bilmaysiz. Bu yerda nemis tilini qisqa vaqt ichida oson, murakkabroq va tezroq o'rganish va so'zlashish bo'yicha maslahat aytib o'tamiz.

Kalit so'zlar: Nemis tili, so'zlashuv, talaffuz, lug'at, so'zlarni moslashtirish, juft so'zlarni ishlatish.

Nemis tili juda murakkab til bo'lib, dunyoning ko'p joylarida nisbatan qiyintroq hisoblanadi – lekin xavotir olmang, unday emas! Nemis tilimizda gapirishga harakat qilayotgan har bir kishidan xursandmiz va xatolik yuz berishi bu muhim emas – bu jarayonning bir qismi va shu orqali o'rganishingiz mumkin. Hech narsadan ko'ra xatolarga to'la jumlaning aytish yaxshiroqdir - aks holda siz hech qachon xatolarni tuzatish yoki talaffuzni mashq qilish imkoniga ega bo'lmaysiz. Siz ko'proq o'z-o'zingizga va oynaga qarab so'z talaffuz qilishni mashq qiling. Avvaliga bu aqldan ozgandek tuyulishi mumkin, ammo o'zingiz bilan tilda gaplashish ravonlikni yaxshilashga yordam beradi. Ayniqsa, nisbatan murakkab jummalarga ega bo'lgan nemis tilida bu til bilan tanishish va ravonroq gapirish uchun juda ko'p yordam beradi. Siz shunchaki bir xil narsalarni tez-tez aytmaslikdan ehtiyot bo'lishingiz kerak, chunki fikr-mulohazalaringizsiz siz xatolarni osongina o'rganishingiz mumkin va undan xalos bo'lish uchun kurashishingiz kerak. Hech qachon unutmangki, nemischa so'zlarni yodlashning eng samarali usuli

hayotning barcha sohalarida bo'lgani kabi vizual xotiradan foydalanishdir. Bundan tashqari, xotirani saqlab qolish usuli - olingan ma'lumotlarni tasvirlash. Agar so'zni odatiy usulda yodlamasangiz va takrorlamasangiz, ma'lumotlar osongina o'chiriladi va unutiladi. Ushbu sabablarning barchasini inobatga olgan holda, nemis so'zlarini yodlamoqchi bo'lganingizda, har bir so'zni xotirangizda tasavvur qilishingiz kerak. Illyustratsiya texnikasi bilan yodlangan nemischa so'zlar sizga kerak bo'lganda osonlikcha xayolingizga keladi. Agar siz nemischa so'zlarni yodlashda qiynalayotgan bo'lsangiz, bu sizning miyangizning ishlash printsipi haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligingizni ko'rsatadi. Vizuallik miyaning ishlash tamoyilidagi eng muhim omil. Rasmlar miyaga yuborilganda saqlanadi va miya o'qigan yoki eshitgan narsalarni emas, balki ko'p ko'rganlarini yodda saqlaydi. Shu sababli, kichik kartochkalarda yozilgan so'zlarni yoki rasmi kartalardagi so'zlarni yodlash ancha osonroq. Odam miyasida ko'rgan rasmini jonlantirayotganda, uning ostidagi so'z avtomatik ravishda paydo bo'ladi. Xuddi shu usul kartalarda yozilgan so'zlarni yodlashda ham qo'llaniladi. Qo'llarida bo'lgan kartalarni qayta-qayta ko'rib chiqib, odamlar aslida har safar uni suratga olishadi va miyaga yuborishadi. Shu tarzda, yod olish avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Siz hayotingizning barcha sohalarida xotira texnikasidan foydalanishingiz mumkinligini unutmangiz kerak va albatta yodlash texnikalaridan biri bo'lgan illyustratsiya usulidan nemis so'zlarini yodlashning oson usuli sifatida foydalanishingiz kerak.

Qiyosiy frazeologiyani so'zlashuv nutqi fonida o'rganish umumiy ta'lim nuqtai nazaridan, ona tilida so'zlashuvchining madaniyatini bilish nuqtai nazaridan katta qiziqish uyg'otadi, chunki ko'plab til birliklari ma'lum bir xalqning turmush tarzining milliy o'ziga xosligini, mamlakat tarixi, tabiiy-geografik xususiyatlari, madaniyati, iqtisodiyotiga oid faktlarni aks ettiradi. Tilni o'rganishdagi alohida qiyinchiliklar aloqa aktida muhim rol o'ynaydigan qiyosiy lingvistik birliklarni ifodalaydi. Bu, asosan, frazeologizmlarning idiomatikligi bilan bog'liq bo'lib, ularning ma'nosini ularning tarkibiy qismlarining ma'nosidan chiqarib bo'lmaydi. Bundan tashqari, qiyosiy frazeologizmlarning muhim qismi stereotiplarga, tarixiy voqealarga, dinga asoslangan bo'lib, ushbu frazeologizmlar guruhining ma'nosini tushunish uchun bilish zarur. Agar tildagi, matndagi ot yoki fe'lning ma'nosini kontekstdan taxmin qilish mumkin bo'lsa, milliy-madaniy semantikaga ega qiyosiy til birligining ma'nosi o'quvchi uchun uning asosiy tasvirini yoki stereotipini kodlaydi, agar u dastlab bu birliklarning yaratilish va foydalanish tarixi bilan tanishmagan bo'lsa.

Nemis tilida juft so'zlarning qo'llanishi haqida fikr yuritsak. Juft so'zlar ikki so'zning teng bog'lanishidan hosil bo'lgan so'zlar hisoblanadi. Juft so'zlar har qanday tilda mavjud bo'lib, qaysidir ma'noda o'sha tilning boyishi uchun ham o'zining salmoqli hissasini qo'shadi. Nemis tilida juft so'zlar yasaliishi muammosiga to'xtaladigan bo'lsak, juft so'z yasaliishida xuddi frazeologizmlar kabi yangi so'z yasaliishiga guvoh bo'lamiz. Shuningdek ular so'z birikmasi ham bo'la olishadi. Juft so'zlar frazeologizmlarning bir qismi sifatida talqin qilinadi. Ko'pgina olimlar juft so'zlarning yasaliish hodisasini turlicha izohlaydilar. Masalan Agrikola shunday deb yozadi: "Juft so'zlar har doim ikkita (ayrim hollarda esa uchta) o'xshash so'zlardan iborat bo'ladi. Ular o'zaro yaqin munosabatdagi so'zlardir". Yuqoridagi fikrlarga qarama-qarshi fikrlar ham mavjud bo'lib, juft so'zlar har doim ham o'zaro yaqin ma'noga ega bo'lgan so'zlardan emas, ba'zida umuman qarama-qarshi ma'noga ega bo'lgan so'zlardan ham tashkil tolishi mumkin. Lekin shu narsani alohida ta'kidlash joizki, juft so'zlarning ikki komponenti ham xuddi sinonim va antonim so'zlar kabi bir xil so'z turkumida kelib bir xil so'roqqa javob bo'ladi. Ya'ni juft so'zlar komponentlaridan biri ot, keyingisi esa sifat bo'la olmaydi. "Juft so'zlar nemis tilida Wortpaare deb nomlanadi. Ular ma'no jihatdan bir-biriga yaqin va qarama-qarshi bo'lgan so'zlarning o'zaro juftlashuvidan hosil bo'ladi". Tilshunos olim Agrikolaning juft so'zlarning uchta so'zdan ham iborat bo'lishi haqidagi fikrni yuqorida keltirib o'tdik. Lekin bu kamdan-kam uchraydigan holat. Fikrimizning tasdig'i sifatida L.E.Binovichning "DeutschRussisch Phraseologisches Worterbuch" lug'atida xuddi shunday frazeologizmlar mavjud. Masalan: Blitz,

Donner und Nagel – yuzma-yuz, yakkama-yakka, Himmel, Arsch und Wolkenbruch – yer-u samo. Juft so‘zlar komponentlarining semantik yaqinlashivi natijasida yuzaga kelgan yaxlit so‘z biron bir tushuncha yoki predmetni ifodalaydi. Bu tushuncha o‘xshashlik, umumiylik va qarama-qarshilik xususiyatlariga ega. Nemis tilida juft so‘zlar sinonim so‘zlardan iborat bo‘lib, bu kabi juft so‘zlar asosan ot, sifat, fe'l va ravish so‘z turkumlarida uchraydi. Shuningdek juft so‘zlar antonim so‘zlardan ham tashkil topadi. Lekin juft so‘zlar shunisi bilan ajralib turadiki, hanuzgacha hech bir tilda juft so‘zlarning paronim yoki omonim so‘zlardan tashkil topgan shakllari kuzatilmagan. Har bir til o‘ziga xos xususiyatlarga ega, kuchli va, albatta, kuchsiz tomonlari mavjud. Biz buni nemis tilidagi juft so‘zlarni o‘zbek tilida ifodalash bo‘yicha ilmiy ishda payqadik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Agricola E. Wörter und Wendungen. Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1968.
2. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim /Wien/ Zürich, 1989.
3. W. Fleischer- Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache- 2. durchges. und erg. Aufl. - Tübingen- Niemeyer, 1997
4. Brehmer 2009 – Brehmer B. Äquivalenzbeziehungen zwischen komparativen Phraseologismen im Serbischen und Deutschen // Zeitschrift für slawische Sprachen, Literaturen und Kulturen „Südslavistik-online“. 2009. Nr. 1. S. 141–164
5. Saodat, B., & Oysulov, U. (2022). Functional-semantic aspect of psychological terminology collocations in english. *Journal of pedagogical inventions and practices*, 9, 28-34.
6. URALOVA, O. P. Q. (2021). Lexico-semantic features of the proverbs by the names of beverages and vegetables in English, Russian and Uzbek languages. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, 12, 1165-1169.
7. Uralova, O. P. (2020). Comparative semantics of parental (father and mother) lexeme proverbs in English and Uzbek languages. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10(90), 422-425.
8. Muxlisa, E., & Oysulov, U. (2022). Maqol va matallarning chog‘ishtirma tadqiqi. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(2), 102-107.
9. qizi Xo‘jayeva, M. F., & Uralova, O. B. (2022). INGLIZ VA OZBEK TILLARIDA HUNARMANDCHILIK TERMINLARINING SEMANTIK VA LINGVOSTATISTIK TAVSIFI (XARAKTERISTIKASI). *Евразийский журнал академических исследований*, 2(3), 496-499.